

TEKIS MEXANIZMNING TEZLIK VA TEZLANISHINI ANIQLASH

Eshbayeva Z.N¹ Raxmatova F.M.² Raxmatova Z.M.³

¹Navoiy davlat konchilik va texnologiyalari universiteti assistenti.

¹⁻²Konchilik fakul'teti 15a-20KEM guruhi talabalari

eshbaeva1981@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6550752>

Anotasiya: Ushbu maqolada tekis planetar mexanizmni kinematik tekshirish qaralgan. M nuqtaning berilgan vaziyatida B nuqtaning tezligini ikki usulda hisoblash qaralgan: qutb nuqta usulida hamda oniy markaz usulida, shuningdek tezlanishni ham qutb usulida hisoblash keltirilgan.

Kalit soʻzlar: Kinematika, tekis parallel hrakat, qutb nuqta, oniy markaz, telanish proyeksiyalari, nuqta tezligi, nuqta tezlanishi, aylanma tezlanish, markazga intilma tezlanish

Nazariy mexanika fanining hisob – grafik ishlarini yecha olish muhim hisoblanadi. Bu maqolada hisob – grafik ishlaridan tekis mexanizmning tezlik va tezlanishini aniqlash masalasi qaralgan.

Topshiriq. Planetar mexanizmda $l = OA = 0,9$ (m) uzunlikdagi krivoship rasm tekisligiga tik ravishda qoʻzgʻalmas oʻq atrofida $OA(t) = 2t^2 - t$ (rad) qonun boʻyicha aylanmoqda. A nuqtada krivoship sharnir yordamida markazga radiusi $r = 0,5$ (m) disk 2 bilan bogʻlangan, 3 qoʻzgʻalmas koleso bilan ichki ilashib turibdi. OA krivoship oʻqi bilan disk 2 da $t_1 = 1$ (s) vaqtda B nuqta joylashgan. B nuqta holati quyidagicha aniqlanadi: $AB = 0,4$ (m) va burchak $\alpha = 45^\circ$. (Berilgan vaqtda).

α burchak Ax oʻqdan soat aylanishiga teskari yoʻnalishiga hisoblanadi. $a > 0$ uchun yoki $a < 0$ uchun teskari yoʻnalishda). t_1 vaqtda hisoblang.

1) B nuqta tezligini 2 usulda aniqlash: Tezliklar oniy markazi yordamida va A qutb nuqtadan foydalanib topish.

2) A qutb yordamida B nuqtasining tezlanishi aniqlash.

B nuqta tezligini

aniqlash

Yeshish: B nuqta tezligini aniqlash uchun tanlangan mashtabda mexanizm grafigini tasvirlaymiz. (masalan, chizmaning 1 sm qismida - OA segmentining 0,1 m va radiusida) B nuqtaning berilgan holatini OA krivoshipning aylanish

yo`nalishi boyicha disk 2 da A markaz tezligini topamiz. Berilgan onda krivoship burchak tezligini $t_1 = 1$ (s): aniqlaymiz.

$$\omega_{OA} = \dot{\varphi}_{OA} = (2t^2 - t)' = 4t - 1 \text{ rad/s}$$

$$\omega_{OA}(t_1) = 4 - 1 = 3 \text{ rad/s}$$

Olingan $\omega_{OA}(t_1)$ ning qiymati musbat, shuning uchun ω_{OA} yo`nalishini soat strelkasiga yo`nalishga teskari yo`naltiramiz. φ burchakning musbat yo`nalishiga mos hisoblanadi.

Tezlik moduli quyidagicha hisoblanadi:

$$v_A = \omega_{OA} \cdot OA = 3 \cdot 0,9 = 2,7 \text{ m/s}$$

v_A tezlik vektori A nuqtadan OA ga perpendikulyar va ω_{OA} – mos ravishda yo`naladi.

Tezliklar oniy markazi (P nuqta) disk 2 ning 3 g`ildirak bilan uringan nuqtasida joylashgan. Topilgan v_A tezlik yordamida diskning ω oniy burchak tezligini aniqlaymiz.

$$v_A = \omega_p \cdot AP \Rightarrow \omega_p = \frac{v_A}{AP} = \frac{2,7}{r} = \frac{2,7}{0,5} = 5,4 \text{ m/s}$$

B nuqta tezligini tezliklar oniy markazi yordamida aniqlash uchun BP masofani ABP uchburchakdan kosinuslar teoremasidan foydalanib

$$BP = \sqrt{r^2 + r^2 + 2r \cdot r \cos 145^\circ} = 0,9 \text{ m/s}$$

Demak, v_B tezlik moduli

$$v_B = \omega_p \cdot BP = 5,4 \cdot 0,9 = 4,8 \text{ m/s}$$

Yo`nalishi PB kesmaga perpendikulyar ω ga mos yo`naladi.

v_B tezlik miqdorini A qutb nuqtadan foydalanib ham aniqlash mumkin.

Formula $\vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{v}_{BA}$, \vec{v}_A tezlik vektorini B nuqtaga ko`chiramiz va \vec{v}_{BA} vektorini AB kesmaga perpendikulyar ω ga mos yo`naltiramiz. Модуль $v_{BA} = \omega \cdot r = 5,4 \cdot 0,5 = 2,7$ (m / s). Bu erda $v_{BA} = v_A$ teng miqdor ekan, chunki $AB = r$. ga Rasmdan \vec{v}_A va \vec{v}_{BA} vektorlari orasidagi burchak aniqlanganda 135° ga teng. Unda formuladan topamiz.

$$v_B = \sqrt{V_A^2 + V_{BA}^2 + 2V_A \cdot V_{BA} \cos 135^\circ} = \sqrt{2,7^2 + 2,7^2 + 2 \cdot 2,7 \cdot 2,7 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}} = 4,9 \text{ m/s}$$

Chizmada \vec{V}_B tezlik vektori parallelogram diagonaliga mos kelishi kerak, \vec{V}_A va \vec{V}_{BA} vektorlardan tuzilgan. Bu \vec{V}_A , \vec{V}_B va \vec{V}_{BA} tezliklarni qurish tanlangan mashtabda amalga oshiriladi. (Masalan 1 sm ushun 0,5 m/s mos keladi). Bu keltirilgan, qaralgan masaladagi mashtabni o'zgartirish mumkin ixtiyoriy holda.

2) B nuqta tezlanishini aniqlash

B nuqta tezlanishini qutb nuqta formulasidan foydalanib aniqlaymiz. Tezlanish urinma va normal tezlanish vektorlari yig'indisidan iborat:

$$\vec{a}_B = \vec{a}^n_A + \vec{a}^\tau_A + \vec{a}^n_{BA} + \vec{a}^\tau_{BA}$$

OA krivoshipning berilgan aylanish qonuni bo'yicha uning burchak tezlanishini topamiz.

$$\varepsilon_{OA} = \ddot{\varphi}_{OA} = (2t^2 - t)'' = (4t - 1)' = 4 \text{ rad/s}^2$$

Aniqlangan ε_{OA} ning qiymati musbat, shuning uchun ε_{OA} yo'nalishini soat strelkasiga teskari yo'naltiramiz. Qutb A nuqtaning berilgan t_1 vaqtdagi urinma va normal tezlanishlarini formuladan aniqlaymiz.

$$a_A^\tau = \varepsilon_{OA} \cdot OA = 4 \cdot 0,9 = 3,6 \text{ sm/s}^2;$$

$$a_A^n = \omega_{OA}^2 \cdot OA = 3^2 \cdot 0,9 = 8,1 \text{ sm/s}^2.$$

Urinma tezlanish vektori \vec{a}_A^τ OA krivoshipga perpendikulyar $\vec{\varepsilon}_{OA}$ ga mos yo'naladi, normal tezlanish vektori \vec{a}_A^n A nuqtadan O markazga tomon yo'naladi.

To'liq tezlanish \vec{a}_A ni aniqlash shart emas. Endi disk 2 ning burchak tezlanishi ε ni aniqlash kerak. Buning uchun uning burchak har bir ondagi tezligi ifodasini yozamiz. $\omega = \frac{v_A}{r} = \frac{\omega_{OA} \cdot OA}{r}$

$$\varepsilon = \dot{\omega} = \left(\frac{\omega_{OA} \cdot OA}{r} \right)' = \varepsilon_{OA} \cdot \frac{OA}{r} = 4 \cdot \frac{0,9}{0,5} = 7,2$$

Berilgan t_1 vaqtda ω va ε lar bir xil ishorali, shuning uchun ε yo`nalishi ω ga mos yo`naladi.

B nuqtaning A qutbga nisbatan aylanma va markazga intilma tezlanish modulini formula bo`yicha hisoblaymiz.

$$a_{BA}^{\tau} = \varepsilon \cdot AB = 7,2 \cdot 0,5 = 36$$

$$a_{BA}^n = \omega^2 \cdot AB = 7,2^2 \cdot 0,5 = 25,92$$

\vec{a}_{BA}^{τ} tezlanish vektori AB kesmaga perpendikulyar $\vec{\varepsilon}$ ga mos yo`naladi.

\vec{a}_{BA}^n -vektori B nuqtadan A qutbga tomon yo`naladi.

B nuqta tezlanishini uning koordinata sistemasidagi A_{xy} proyeksiyalari orqali aniqlanadi.

$$a_{Bx} = -a_A^n - a_{BA}^n \cdot \cos(45^\circ) - a_{BA}^{\tau} \cdot \cos(45^\circ) =$$
$$-8,1 - 26 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - 36 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = -12,44 \text{ sm/s}^2;$$

$$a_{By} = -a_A^{\tau} - a_{BA}^n \cdot \sin(45^\circ) + a_{BA}^{\tau} \cdot \sin(45^\circ) =$$
$$-3,6 - 25 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + 36 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 3,9 \text{ sm/s}^2;$$

$$\text{Tezlanish moduli: } a_B = \sqrt{a_{Bx}^2 + a_{By}^2} = \sqrt{12,44^2 + 3,9^2} = 13,1 \text{ sm/s}^2$$

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

2. Mirsaidov M.M., Boymurodova L.I.,Giyasova N.T. Nazariy mexanika. O`quv qo`llanma–T.: O`zbekiston, 2008. –246 b.
1. П.А. Красножон, А.Г. Кривошеев, В.Г. Мельников, Г.И. Мельников Теоретическая механика. Учебное пособие.- СПб: Университет ИТМО, 2014. – 87 с.